

Laboratórna Diagnostika, XXVIII, 2, 2023: 27–27

KVALITNÁ LABORATÓRNA DIAGNOSTIKA V SR – MÁME ZÁUJEM? QUALITY IN LABORATORY DIAGNOSTICS IN SLOVAKIA – DO WE CARE?

Sečník Peter

SK-LAB s.r.o. – klinické laboratórium, Lučenec

peter.secnik@sklab.sk

SÚHRN

Podobne ako celé zdravotníctvo na Slovensku prechádza aj oblasť laboratórnej diagnostiky za posledné desaťročia mnohými zmenami. V predkladanej práci prezentujeme pohľad na kvalitu v laboratórnej diagnostike cez oblasti, ktoré ju ovplyvnili a ovplyvňujú podstatným spôsobom:

- legislatíva, financovanie
- organizácia, personálna oblasť
- vzdelávanie, odbornosť
- technológie, automatizácia
- digitalizácia, komunikácia

Negatívne trendy, ktoré zaznamenávame v SR vo vývoji vo viacerých z uvedených oblastí majú svoj dopad aj na kvalitu laboratórnej diagnostiky. Iniciatívy a stanoviská odbornej komunity sú často nahradzované neodbornými a nesystémovými krokmi. Situácia na Slovensku sa tak v tejto oblasti v porovnaní s ostatnými krajinami Európskej únie vyvíja nepriaznivo.

V prezentácii sa zamýšľame nad možnými riešeniami, ktoré by smerovali k zastaveniu negatívneho vývoja a vytvorili podmienky pre kvalitnú a efektívnu laboratórnu diagnostiku v súlade s požiadavkami modernej medicíny.

Kľúčové slová: laboratórna diagnostika; kvalita; financovanie; vzdelávanie

ABSTRACT

Like the entire healthcare sector in Slovakia, the field of laboratory diagnostics has undergone many changes over the past decades. We present a view of quality in laboratory diagnostics through the areas that influence it in a significant way:

- legislation, financing
- organization, human resources
- education, expertise
- technologies, automation
- digitization, communication

The negative trends that we observe in the Slovak Republic in several of the aforementioned areas also have an impact on the quality of laboratory diagnostics. Efforts to maintain and develop quality on the part of the professional community are often replaced by unprofessional and non-systemic solutions. Thus, the situation in Slovakia is developing unfavourably compared to other countries of the European Union.

In our presentation, we discuss the possibilities and methods that would lead to stopping the negative development and create conditions for high-quality and effective laboratory diagnostics in accordance with the requirements of modern medicine.

Key words: Laboratory diagnostics; quality; financing; education